

*Медведєва В.**наук. співроб. відділу оперативної інформації
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського,
канд. іст. наук.*

COMPLIANCE AND PROVISION OF INFORMATION HYGIENE IN TODAY'S CONDITIONS

*Medvedeva V.**Cand. Sci., Researcher Associate,
V.I. Vernadsky National Library of Ukraine***Анотація**

У статті досліджуються засоби забезпечення більш ефективного фільтрування інформації та дотримання інформаційної гігієни під час війни. Проаналізовано нинішній стан інформаційної безпеки та захист національного інфопростору від негативних інформаційних вкидів, що надходять до суспільства. Приділено увагу сучасним методам з організації заходів по забезпеченню медіаграмотності молодого покоління. Розглянуто головні критерії правил дотримання інформаційної гігієни серед населення.

Abstract

The article examines the means of ensuring more effective filtering of information and compliance with information hygiene during wartime. The current state of information security and the protection of the national information space from negative information spillovers entering the society are analyzed. Attention is paid to modern methods of organizing events to ensure media literacy of the younger generation. The main criteria for observing the rules of information hygiene among the population are considered.

Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційний простір, інформаційна гігієна, маніпулювання, пропаганда, негативні інформаційні вкиди.

Keywords: information society, information space, information hygiene, manipulation, propaganda, negative information emissions.

Протягом останнього періоду часу набули особливого значення питання щодо запобігання негативному інформаційному впливу на суспільство. Так, як інформаційна війна може нести не поправимі серйозні небезпечні наслідки для суспільства так і для національної безпеки країни в цілому. При цьому, виникають першочергові проблемні питання, вкрай важливі на сьогодні, як запобігти цій небезпеці, та питання з організації запровадження заходів по не допущенню негативного впливу на свідомість і поведінку людей, а також дотримання інформаційної гігієни в цей не простий час для українського населення.

Багато науковців присвятили свої дослідження питанням забезпечення інформаційної безпеки та протидії інформаційним негативним проявам. Значну увагу приділяли вивченню та розгляду з даної тематики в своїх наукових працях такі дослідники як: М. Хилько, Д. Дубов, В. Горбулін, О. Зозуля, Т. Савчук, та ін.

Метою даної статті є дослідження дотримання та забезпечення інформаційної гігієни в сучасних умовах.

Більш поглибленого вивчення заслуговує дослідження проблем з забезпечення інформаційної гігієни у контексті зміцнення інформаційної безпеки та застосування нинішніх методів інформаційного захисту.

Сьогодні Інтернет щільно ввійшов у повсякденне життя людини як для забезпечення її діяль-

ності так і для розваг. Споживання великої кількості інформації накладає на «мозок» велике навантаження по відрізненню їх по видах направленості та впливу на світогляд. Як правило, людина на підсвідомому рівні намагається обрати до уваги ту інформацію, яка має «яскраву» назву, більш велике коло та кількість переглядів, а також наявність проставлених позитивних лайків. Хоча ця інформація не завжди може нести правдивість та достовірність, а також мати ознаки наявності відвертих фейків. Здібність людини «фільтрувати» дійсну інформацію від «сміття» надає їй значний переваг в її опрацюванні з подальшим визначенням корисного «ядра». Це, перш за все, значно економить час на пошук людиною потрібної інформації, зменшувати тиск на її психічно-емоційний стан та більше уваги приділяти корисним справам. Все це можна охарактеризувати єдиним терміном – інформаційна гігієна.

Так, інформаційна гігієна являє собою область знань, що вивчає закономірності впливу на організм людини та суспільне здоров'я інформаційних потоків, що надходить до людини. Основною метою інформаційної гігієни є мінімізація негативного впливу потоків інформації на психічне та фізичне здоров'я людини, а також соціальне благополуччя суспільства. [1].

Таким чином, сьогодні в умовах широкої «цифровізації» суспільства кожна людина має необмежений доступ до будь-яких джерел інформації, які у свою чергу можуть містити неправду, викривлену або взагалі відверто фейкову інформацію.

Тому питання забезпечення інформаційної гігієни у суспільстві постає пріоритетним, що викликає крайню необхідність в опрацюванні методів та створення відповідних інструментів захисту. Натомість можна визначити наступні критерії правил дотримання інформаційної гігієни серед населення, зокрема створення для людини передумов щодо:

- критичного ставлення до потоків надходження інформації;
- зпонування на зацікавленість по здійсненню перевірки інформації;
- використання інформації, яка надходить із офіційних ЗМІ держави, або з перевірених професійних джерел та каналів;
- вміння відрізнати правдиву інформацію від викривленої не лише за її заголовком, а також за її змістом;
- набуття навичок з «фільтрації» джерел надходження інформації, приділяючи особливу увагу більш перевіреним;
- більш ретельної пильності у веденні співбесіди у соціальних мережах з особами, які не виклають довіру, провокують конфліктну ситуацію або відверто висловлюють фейки щодо загально-прийнятої точки зору суспільства;
- недопущення поширення інформації, яка не пройшла перевірку відповідності з офіційними джерелами;
- дотримання розумного дозування особистої участі при використанні соціальних мереж;
- застосування української мови з метою її поширення та пропагування, зокрема в мережі Інтернет;
- розумного використання цифрових гаджетів при отриманні та надсиланні інформації [2].

Водночас, посиляючись на висловлювання доктора психологічних наук, професора Л. Карамушку, для забезпечення інформаційної гігієни під час війни необхідно:

- частіше переглядати інформацію;
- використовувати перевірені джерела інформації;
- обирати урядові мас-медіа, які гарантують достовірність інформації під час воєнного періоду;
- користуватися перевіреними інтернет-ресурсами, якщо робота ведеться у віддаленому режимі;
- підтримувати взаємовідносини із співробітниками своєї організації, які приймають участь у волонтерській діяльності;
- забезпечити позитивну направленість інформаційного взаємопорозуміння у родині;
- уникати небажаного контактування з людьми, які мають протилежну негативну свою точку зору та ін. [3].

Поряд з цим, аналогічної точки зору дотримується й медіаекспертка О. Мороз.

На її думку визначаються наступні правила щодо забезпечення більш ефективного фільтрування інформації, що надходить під час війни, зокрема людиною мати:

- наявність бажання навчатися навичкам розрізнення правдивої інформації від викривленої;

- вміння розбиратися в різноманітності надходження пластів інформації;

- потрібність у набутті майстерності при формуванні списку перевірених видань;
- справність при проведенні системного аудиту нових каналів надходження інформації;
- розвивати здібність у розпізнанні фейків;
- бажання на свідомому рівні не сприяти каналам, які ведуть явно пропагандистку ворожу діяльність [4].

Враховуючи те, що питання медіаграмотності на сьогодні вже набуло суттєвої значимості в Україні, воно стало частіше розглядатися на платформах освітніх державних закладів. Так, зокрема, у Подільському державному університеті був проведений тренінг на тему: «Медіаграмотність та інформаційна гігієна у соціальних мережах», метою якого були визначені методи з організації заходів по забезпеченню медіаграмотності та критичного мислення серед молоді. За результатами тренінгу були визначені наступні критерії щодо навчання молодого покоління з набуття навичок з:

- критичного мислення по відокремленню правдивої інформації від потоків фейків;
- вміння розпізнавати ЗМІ, які подають викривлену інформацію;
- організації проведення заходів, спрямованих на забезпечення медіаграмотності на державних і регіональних рівнях;
- дотримання цифрової безпеки у використанні недійного простору.

Також, були розглянуті питання щодо шляхів забезпечення інформаційної гігієни у протидії надходженню дезінформації в соцмережах [5].

Аналогічної позиції додержується Центр економіко-правових досліджень України. Зокрема ним вивчаються питання щодо впливу інформаційної війни на мислення молодого покоління та розроблення всебічних заходів по захисту від наслідків цієї небезпеки, а саме з організації:

- інформаційно-просвітницької діяльності серед студентів вишів та учнів професійно-технічних навчальних закладів, навчаючи їх критичному мисленню при аналізованні інформації, застосовуючи для цього різноманітні відповідні лекції та семінари;
- запровадження заходів зі створення інформаційних матеріалів, що висвітлюють невикривлену інформацію, широко використовуючи для цього сайти навчальних закладів та їх сторінки соцмереж [6].

Отже, питання з дотримання інформаційної гігієни постає на сьогодні одним із пріоритетних. Його вирішення дозволить державі ефективніше боротися з негативними наслідками інформаційної війни, запобігати розповсюдженню фейкової інформації, а також сприяти підвищенню рівня медійної освітності населення. Як результат, організація належним чином проведення відповідних освітніх заходів з молодим поколінням надасть у майбутньому можливість суспільству використовувати їх знання та вміння з ефективного протистояння інфо-

рмаци́йній агресії, дотримуватись інформаційної гігієни та стійко стояти на інформаційному захисті держави.

Список літератури

1. Інформаційна гігієна [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інформаційна_гігієна. – Назва з екрана.
2. 10 правил інформаційної гігієни. Hive-mind. URL: <https://ua.hive-mind.community/blog/323,10-pravil-informacii-noyi-gigijeni/>.
3. Як забезпечувати інформаційну гігієну під час війни. Національний фонд досліджень України. URL: <https://nrfu.org.ua/news/informacijna-gigiyena-pid-chas-vijny-porady-naukovczya/>.
4. Інформаційна гігієна під час війни: 7 базових правил. Освіторія. URL:

<https://osvitoria.media/experience/informatsijna-gigiyena-pid-chas-vijny-7-bazovyh-pravyl/>.

5. Інформаційна гігієна у соцмережах, маніпуляції й дезінформація: для студентів Подільського державного університету провели тренінг із медіа грамотності. Подільський державний університет. URL: <https://pdatu.edu.ua/novyny/profkom-universytetu/informatsiina-hihiiena-u-sotsmerezkhak-manipuliatsii-i-dezinformatsiia-dlia-studentiv-podilskoho-derzhavnoho-universytetu-provely-treninh-iz-mediahramotnosti.html>.

6. Інформаційна війна та її вплив на молодь (аналіз ефективності інформаційно-просвітницьких заходів). Центр економіко-правових досліджень. URL: <https://el-research.center/2023/03/27/informatsiyna-viyna-ta-yiyi-vplyv-na-molod-analiz-efektyvnosti-informatsiyno-prosvitnytskykh-zakhodiv/>.